

AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DO PACIENTE QUEIMADO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESCOLA DE VALENÇA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 31/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.13174486

Vanessa Condori Leandro
Anna Luíza Lacerda Soares
Juliana Guimarães Faria
Daniella Nogueira Ferreira
Rebeca Zilli Bertolini Pacheco
Carlos Augusto Marques Batista

Resumo:

As queimaduras são injúrias traumáticas que podem ser causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos e até radioativos, e que necessitam de atendimento de urgência ou emergência. Por serem traumas de alta complexidade, as queimaduras apontam altas taxas de morbidade mundialmente, configurando um problema de saúde pública que exige habilidade e conhecimento da equipe multidisciplinar. Este estudo tem como objetivo avaliar a abordagem acerca do manejo correto do paciente queimado e suas particularidades com os profissionais de enfermagem do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, em Valença-RJ. Trata-se de uma

pesquisa exploratória e quantitativa, com amostra de 29 enfermeiros do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, através de questionário com 10 perguntas múltipla-escolha. Realizou-se a aplicação individual do questionário pré-teste, após uma capacitação profissional sobre abordagem ao paciente queimado, e depois foi aplicado o questionário pós-teste para comparação do desempenho profissional. Houve um aumento na porcentagem de acertos na comparação entre os testes, sendo percebido falhas na temática sobre queimaduras e seus graus. Portanto, fica esclarecida e evidenciada a necessidade de capacitação destes profissionais para atuarem com pacientes queimados.

Palavras chaves: Queimados; Queimadura; Segurança do paciente; Enfermeiros.

Introdução:

As queimaduras são injúrias traumáticas que podem ser causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos e até radioativos, e que necessitam de atendimento de urgência ou emergência. Elas levam a destruição parcial ou total de pele e seus anexos, atingindo extensão e profundidade variadas, acometendo também tecido subcutâneo, músculos, tendões e ossos.¹

As queimaduras são classificadas levando em consideração sua profundidade e tamanho, e são, na maioria das vezes, mensuradas pelo percentual da superfície corporal lesionada.¹

A estimativa é que no Brasil ocorram cerca de 1.000.000 de incidentes por queimaduras anualmente, sendo que 100.000 pacientes procuram o hospital, e destes, cerca de 2.500 pacientes chegam ao óbito direta ou indiretamente, em razão de suas lesões.² Assim, por serem traumas de alta complexidade, as queimaduras apontam altas taxas de morbidade mundialmente, configurando um problema de saúde pública que exige habilidade e conhecimento da equipe multidisciplinar.³

A sepse é a causa de morte entre pacientes com queimaduras graves. Estes estão mais predispostos devido à liberação maciça de mediadores inflamatórios das lesões, em associação ainda temos a dificuldade de difusão tecidual dos antimicrobianos devido à trombose dos vasos e necrose tecidual.⁴

O departamento de emergência é o principal meio de acesso aos hospitais, sendo assim, a equipe deste serviço deve ser qualificada para atender as demandas dos pacientes que nele recebem atendimento.¹ Os profissionais de saúde atuantes no manejo precoce dessas vítimas tem papel fundamental no seu prognóstico e recuperação.⁵

Objetivo:

O objetivo primário baseia-se em avaliar a abordagem acerca do manejo correto do paciente queimado e suas particularidades com os profissionais de enfermagem do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, em Valença-RJ. Além disso, tem a pretensão de conscientização e educação desses profissionais de saúde perante o assunto.

Métodos:

Trata-se de uma pesquisa de campo de perfil exploratório e de natureza quantitativa, contando com amostra final de 29 enfermeiros do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, de Valença/RJ, participantes estes que consentiram sua participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo informados sobre o objetivo e método deste trabalho, tal como os eventuais riscos: risco mínimo de constrangimento na aplicação dos questionários. Foram excluídos do estudo os profissionais que não participaram da capacitação, não preencheram na íntegra os questionários aplicados e/ou que não firmaram o TCLE.

A escolha da investigação científica quantitativa foi feita pois esta linha objetiva o questionamento de determinado público em busca de uma

análise em dados numéricos, objetivos, sendo assim, congruente com o objetivo deste estudo.⁶

Foi eleito como cenário deste estudo Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, em Valença-RJ, que oferece atendimento unicamente direcionado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a capacitação dos profissionais aplicada no Auditório “Raimundão”, anexo às dependências do hospital.

O instrumento escolhido para o levantamento dos dados foi o questionário fechado (Anexo 1), com 10 perguntas de múltipla-escolha, sendo todos os questionários aplicados idênticos, sob o mesmo gabarito. Em um primeiro momento, foi feita a aplicação individual do questionário pré-teste, antecedendo a capacitação. Em seguida, foi feita capacitação profissional sobre abordagem ao paciente queimado, de modo a treinar os profissionais e esclarecer dúvidas acerca da correta abordagem desse perfil de paciente. Terminada a capacitação, foi aplicado a segunda via do questionário (pós-teste), de conteúdo idêntico, o qual foi anexado ao pré-teste para comparação do desempenho dos profissionais.

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil, respeitando a Resolução 466/2012 que trata de pesquisas com seres humanos. O número de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é 26709019.0.0000.5246 e o número do parecer consubstanciado do CEP é 3.833.269, e detém a anuência da instituição participante.

Resultados:

Para fins de consistência de base de dados, foi analisado o percentual de dados omissos. Verificou-se que o questionário para avaliar a abordagem do paciente queimado obteve 21,6% de dados *missing*, estes foram excluídos da pesquisa. A amostra final foi composta por 29 enfermeiros do Hospital Escola de Valença/RJ.

Nos resultados pré-teste 27,5%(n=8) dos participantes obtiveram 4 questões acertadas no total, seguido de 20,6% (n=6) de pessoas que acertaram 5 questões, 17,2% das pessoas (n=5) acertaram 3 questões, 10,2% (n=3) dos profissionais acertaram 7 questões, e outros 10,2% (n=3) obtiveram 6 acertos. Ademais, outros 10,2% (n=3) dos participantes acertaram 2 questões e apenas 3,4%(n=1) acertou uma única questão.

Em relação aos acertos por questão, a questão 7 foi a que obteve maior porcentagem de acertos, sendo esta de 89,6%, seguido da questão 1 com 86,2%, questão 8 com 51,7%, questão 6 com 48,2%, questão 5 com 34,4%, questão 3 com 31%, questões 4 e 10 ambas com 27,5% e questão 2 com 20,6%.

A questão que teve menor índice de acertos foi a questão número 9 com 6,8% de acertos, sendo considerada uma questão de dificuldade média pelos realizadores da pesquisa, entretanto uma temática com conceito básico.

Após a aula de forma expositiva realizada pelos integrantes da liga acadêmica de cirurgia, reaplicamos o teste para os mesmos participantes, obtendo novas porcentagens de acertos.

No quesito questões acertadas no total, o menor índice de acertos foram 3 pontos, sendo este obtido por 3,4% (n=1) dos participantes, seguido 13,7% (n=4) com 5 acertos, 3,4% (n=1) com 6 acertos, 34,4% (n=10) com 7 acertos, 8 acertos e por fim, 10,3% (n=3) das pessoas com 9 acertos. Desta forma, é notável que a capacitação auxiliou na realização e melhor aproveitamento do questionário.

Nos acertos por questões, as questões 3 e 7 obtiveram 100% de acertos (n=29), seguido da questão 6 com 96,5%(n=28), questão 8 com 93,1% (n=27), questão 5 com 86,2% (n=25), questões 1 e 9 com 72,4%, questão 2 com 44,8% (n=13), questão 4 com 31% (n=9) e por último questão 10 com 10,3% (n=3) de acertos.

Nota-se que a questão que obteve menos acertos na fase de pré teste, aumentou exponencialmente sua porcentagem de acertos na fase pós teste, evidenciando que é uma questão de baixa complexidade, de temática básica e conceitual sobre queimaduras. Desta forma, nota-se que há falhas conceituais no quesito de conceitos sobre queimaduras e seus graus. Portanto, fica esclarecida e evidenciada a necessidade de capacitação destes profissionais para atuarem com pacientes queimados.

Perguntas do questionário	Acertos pré teste (%):	Acertos pós teste(%):
Pergunta 1	86,2	72,4
Pergunta 2	20,6	44,8
Pergunta 3	31	100
Pergunta 4	27,5	31
Pergunta 5	34,4	86,2
Pergunta 6	48,2	96,5
Pergunta 7	89,6	100
Pergunta 08	51,7	93,1
Pergunta 09	6,8	72,4
Pergunta 10	27,5	10,3

Discussão:

A avaliação dos resultados pré-teste em relação a acertos totais do questionário teve como maior pontuação sete questões e a menor a de apenas um ponto, o que nos denota que estes profissionais realmente apresentam defasagem na abordagem inicial do paciente queimado,

considerando que as questões aplicadas no teste eram de dificuldade baixa, com temáticas conceituais e basais.

Apesar de ser uma amostra limitada, esses dados trazem implicações para o ensino em saúde, visto que evidencia importantes lacunas na formação acadêmica de profissionais que deveriam ser capacitados para o atendimento de emergência. A literatura atribui essa deficiência à falta da abordagem dessa temática na graduação desses profissionais, que acabam por aprender o atendimento na prática laboral, sem seguir protocolos ou embasar-se nos parâmetros do paciente grande queimado.
2,5

Já nos resultados pós-teste, percebemos uma evolução dos participantes, sendo 3 a menor pontuação e 9 pontos a maior, considerando o avanço em relação aos acertos obtidos no questionário, é notável a necessidade de capacitação dos profissionais, visto que a defasagem pode ser de conteúdo basal, o que é diferencial para a abordagem prática dos pacientes, dado que o tratamento do grande queimado é baseado em protocolos bem estabelecidos e que precisam ser seguidos, tornando assim o atendimento sequencial e evitando a possibilidade de iatrogenias.

Os atendimentos adequados e precoces dessas vítimas diminuem também os índices de morbi-mortalidade e tempo de internação hospitalar.^{1,2} Assim, a capacitação dos profissionais para manejar corretamente os pacientes queimados no pronto atendimento reflete no estabelecimento de cuidados adequados instituídos.

Em relação aos acertos por questão, observamos que a questão número 9 que apresentava maior índice de erros, após a aula apresentou um resultado de 72,4% de aproveitamento. Já a questão de número 10 obteve queda no seu aproveitamento, de 27,5% para 10,3%, assim como a questão de número 1, sendo esta de 86,2% para 72,4%. As questões 3 e 7 obtiveram 100% de acertos após a aula expositiva, e as demais questões também

apresentaram crescimento exponencial nos acertos, mostrando mais uma vez o aproveitamento da aula teórica.

Apesar de uma melhora de desempenho na comparação do pré-teste e pós-teste, evidencia-se que mesmo mediante à capacitação, os profissionais da saúde participantes tiveram dificuldade em compreender classificações e manejos adequados do paciente queimado, revelando a necessidade de um aprofundamento no ensino em saúde sobre essa temática.

Conclusão:

Pode ser concluído através do estudo que capacitações são necessárias para aprimorar o conhecimento da equipe de atendimento hospitalar, e assim evidenciar os protocolos de atendimento aos queimados, os quais são facilitadores e especializados na avaliação funcional de pacientes nessas condições.

Através dos resultados colhidos, nota-se uma importante melhora de conhecimento em conceitos desse tema com apenas uma aula de capacitação. Mostrando a evidente necessidade de conceder mais conhecimento em capacitações de qualidade a toda a equipe.

Referências Bibliográficas:

1. Sociedade Brasileira de queimaduras, 2015, <http://sbqueimaduras.org.br/queimaduras-conceito-e-causas/>, acesso em: 03set. 2019.
2. Ministério da Saúde, 2017, <http://www.saude.gov.br/component/content/article/842-queimados/4099-> , acesso em set. 2019.
3. FAVASSA, Marina Thereza; VIETTA, Giovanna Grünewald; NAZÁRIO, Nazaré Otília. Tendência temporal de internação por queimadura no Sul do Brasil. **Rev. bras. queimaduras**, v. 16, n. 3, p. 163-168, 2017.

4. ZAFANI, Rodolfo Toscano et al. Análise da evolução dos pacientes queimados de acordo com seu perfil epidemiológico na Santa Casa de Misericórdia de Santos, Brasil. Rev. bras. cir. plást, v. 33, n. 3, p. 395-398, 2018.
5. MASCHIAL, W. C.; de OLIVEIRA M. L. F. Atendimento inicial ao queimado na formação acadêmica de enfermagem. Rev Rene, n.2, vol.18, 2017.
6. DA SILVA, Dirceu; LOPES, Evandro Luiz; JUNIOR, Sérgio Silva Braga. Pesquisa Quantitativa: Elementos, Paradigmas e Definições. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 5, n. 1, p. 01-18, abr. 2014.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!